

Altamirano: la difusión científica y el progreso.

Eduardo González Franco Campero Calderón.

11310@uagro.mx

Universidad Autónoma de Guerrero

<https://orcid.org/0009-0008-3203-2855>

Resumen: Este trabajo nos habla de cómo Ignacio Manuel Altamirano, en su ideal de consolidar a la nación mexicana, consideraba a la ciencia como un elemento de gran importancia para su desarrollo y su progreso.

Para ello, observamos como la nación mexicana es el resultado de un largo proceso en el que han interactuado diferentes elementos, algunos de ellos internos y otros externos. Entre estos factores podemos destacar la creación del propio concepto de lo mexicano, ese concepto que cobra vida en variedad de sabores, olores, texturas y colores que materializan nuestra cultura. Esto ha sido, en gran medida, producto del sincretismo que se produjo tras el periodo de conquista entre los pueblos indígenas de Mesoamérica, y una diversidad de cultura de otras partes del mundo, como serían las del propio continente europeo, las africanas o de territorios tan lejanos como algunas de las poblaciones del continente asiático.

Lo mexicano encontró eco en el contexto internacional, sobre todo en Europa, no solo con el propio concepto de nación, producto de la época moderna, sino de movimientos nacionalistas que se vieron reflejados en el propio movimiento independentista, por lo que podemos decir que, si el siglo XVI fue fundamental para la formación de la identidad mexicana, el siglo XIX fue crucial para consolidarla como una nación.

Altamirano, es consciente del papel que ha jugado la ciencia en el desarrollo de la propia modernidad, y por lo que podemos observar cómo está presente en diferentes partes de su obra.

Abstrac: This work discusses how Ignacio Manuel Altamirano, in his ideal of consolidating the Mexican nation, considered science as a key element for its development and progress.

To achieve this, we see how the Mexican nation is the result of a long process in which various elements have interacted, some internal and others external. Among these factors, we can highlight the creation of the very concept of what it means to be Mexican—a concept that comes to life through a variety of flavors, smells, textures, and colors that materialize our culture. This has largely been the result of the syncretism that occurred after the conquest period among the indigenous peoples of Mesoamerica, and the diverse cultures from other parts of the world, including European, African, and even distant Asian populations.

The Mexican identity found resonance in the international context, especially in Europe, not only with the concept of nationhood emerging from the modern era but also with nationalist movements reflected in the independence movement itself. Thus, we can say that while the

16th century was fundamental in the formation of Mexican identity, the 19th century was crucial in consolidating it as a nation.

Altamirano is aware of the role that science has played in the development of modernity, and we can see how it is present in various parts of his work.

Palabras Clave: Nacionalismo, Modernidad, Ciencia, Patria y Progreso.

*La ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal,
no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta
que tenemos, se corrige a sí misma,
esta siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos
lo imposible*
Carl E. Sagan, Cosmos, serie T.V.

A lo largo de este trabajo se intentará demostrar cómo la ciencia era un pilar en el pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano, sobre todo como un elemento esencial en la construcción de la nación mexicana, y en el establecimiento del progreso.

Si bien el siglo XVI es el siglo en el que se construye aquello que llamamos lo mexicano, el siglo XIX es aquel en donde se dan los primeros pasos hacia la nación mexicana.

En el primero de estos dos conceptos, es decir lo mexicano, se produce principalmente por el sincretismo, es decir, por la mezcla de las culturas que conformaban La Nueva España, la cual no solamente estaba integrada por las poblaciones indígenas que habían sobrevivido a la llegada de los conquistadores, o por los propios europeos que acompañaron a Cortés en sus campañas por este territorio y por aquellos que fueron llegando poco tiempo después, sino también de otras tierras como podrían ser las africanas o asiáticas. Esto lo podemos comprobar en la riqueza y variedad de costumbres y tradiciones que conforman la cultura de nuestro país, ya sea en las regiones del Norte o del Sur; en los distintos platillos que nutren de sabores a la gastronomía; las formas y colores de la artesanía o los distintos sonidos de la música. Si nos encontramos en México, por donde quiera que observemos, ya sea en una cocina tradicional, un parque con su kiosco o un altar del día de muertos, la gran cantidad de colores, olores, sabores, texturas y sonidos que nos rodean son un recordatorio y una evidencia del sincretismo que ha dado paso a lo mexicano.

La segunda, es decir la Nación Mexicana, por su parte, si bien corresponde a un sentimiento que engloba y se alimenta de lo mexicano, es producto de una serie de circunstancias externas e internas que se dieron en aquella época a la que algunos historiadores identifican como la modernidad.

Según Eric Hobsbawm, en Europa, después de 1830, *el movimiento general en favor de la revolución se escindió*, lo que propició la creación de los movimientos nacionalistas, los

cuales han sido mejor simbolizados por aquellos que han sido llamados *jóvenes*, como podría ser *la Joven Italia* o *la Joven Polonia* y que han demostrado su *importancia en la adopción en sucesivos movimientos nacionalistas como Los Jóvenes checos o Los jóvenes turcos*. Para este autor esto desintegró el movimiento revolucionario europeo en segmentos nacionales, los cuales tenían los mismos programas políticos, estrategias y tácticas, incluso la misma bandera que invariablemente era tricolor, no observaban contradicciones entre sus peticiones y *aspiraban según a una hermandad entre las naciones*. (Hobsbawm,2009)

Si bien, según el autor, es *difícil hablar de nacionalismo fuera de Europa*, en el caso latinoamericano sería incluso *anacrónico [...] en nuestro periodo hablar de algo más que del embrión [...] de una “conciencia nacional”*, sin embargo se puede reconocer que en México, el hecho de conseguir su independencia en base a un *movimiento popular agrario* que marchaba bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, sugiere que siguió *un camino diferente y políticamente más avanzado que el resto de la América Latina*. (Hobsbawm, 2009) por lo que podemos observar en este territorio los intentos por hacer crecer a este embrión.

Y es que esto no era algo nuevo en nuestro país, la historia de la construcción nacionalista no dependía solamente de las influencias externas que se importaban de Europa, sino de una tradición interna que se extendía hasta el propio virreinato como podría ser en la construcción de un discurso criollo, y es que según Enrique Florescano, en ellos podemos encontrar *a los primeros en afirmar su identidad recurriendo a una introspección basada en los orígenes remotos*, distinguiendo durante el siglo XVIII *tres avenidas*:

El establecimiento de lazos de identidad con la tierra que se habita, el rescate del antiguo pasado indígena para asentar en él la legitimidad de la patria que empieza a construirse y la encarnación de símbolos que encarnan los valores patrios. (Florescano,2002)

No es de extrañar entonces que, durante el siglo XIX ya con los ejemplos de las jóvenes naciones europeas, el sentimiento nacionalista tuviese un impacto mayor, que nos permite observar durante su historia la búsqueda de la propia nación mexicana, así lo vemos, por ejemplo, de forma simbólica en la entrada triunfante del ejército Trigarante, cuyo nombre lo toma de su bandera tricolor o como nos menciona Pi-Suñer Llorens en la búsqueda de un cuerpo jurídico y político que le da forma al nuevo país, tal como sería desde los proyectos de la elaboración de una constitución, las leyes o las instituciones, lo que da como resultado este discurso nacionalista, el cual se ha matizado con la nueva terminología, jurídica y política, de la época. (Pi-Suñer Llorens, 2007)

Es interesante poder observar que este marco jurídico y político se encuentra ya presente antes de que se lograra la independencia y además ya con una plena conciencia de este sentimiento nacionalista, tal como lo vemos en el “Congreso de Anáhuac” celebrado en Chilpancingo, ciudad perteneciente en ese entonces a la Provincia de Tecpán, en el año de 1813, en donde José María Morelos y Pavón dio lectura a “*Los Sentimientos de la Nación*” documento que no solo desde el título expresa precisamente este sentimiento nacionalista, sino también en su contenido, en donde se mandataba la independencia tanto de España,

como de todas las otras naciones, gobiernos o monarquías; así como la creación de un *Supremo Congreso Nacional Americano* en donde se pueda depositar la soberanía del pueblo. Tanto la instalación del Congreso, que luego tendría que cambiar su sede, como los propios “*Sentimientos de la Nación*”, tuvieron como resultado que un año después, en 1814, en Apatzingán, la nueva sede del Congreso de Anáhuac, el propio Congreso promulgada “*La Constitución de Apatzingán*”.

Si bien existía la idea de un sentimiento nacional, su construcción no era una tarea fácil. Tras conseguir su independencia, en 1824, y durante el resto del siglo XIX el nuevo país se enfrentó a diversos problemas que dificultaron su estabilidad, primero estaban aquellos que según Josefina Zoraida Vázquez se *heredaron*, y que *bajo las condiciones económicas y sociales de 1821, la nueva nación iniciara su vida independiente bajo negros augurios* (Vázquez, 2008), luego estaban aquellos que surgieron después del propio movimiento independentista, como fueron, por ejemplo, el intento de invasión de distintas naciones, guerras como la de Texas que tuvo como consecuencia la pérdida de una gran parte del territorio, pero también se destacan los diversos problemas internos, como serían las propias disputas por el modelo de gobierno que se debía de implementar en el país y que estaba representado por dos grupos con ideologías completamente opuestas, los conservadores y los liberales.

Para los conservadores su proyecto se fundamentaba en la idea de un Estado fuerte y centralista, en el cual la intervención gubernamental y el proteccionismo en los sectores económicos eran fundamentales para su crecimiento; Se pensaba en la creación de un sector industrial moderno, en el cual se podían incorporar capitales y tecnología avanzada, así como el apoyo al crecimiento agrícola sin cambiar las estructuras que lo constituían; además de mantener la relación existente entre el clero y el Estado.

Por su parte, el proyecto liberal tenía como base la formación de una República federal, representativa y popular, en donde se promovía el libre comercio con otras naciones; se planteaban reformas que conducían a la separación de la Iglesia de los asuntos estatales y la alejaban de su control en la organización agraria, sector en donde buscaban establecer la propiedad privada y el mercado interno. En este proyecto liberal se buscaba también generar las condiciones políticas o económicas que permitieran la formación del capitalismo.

Estas dos fuerzas se vieron enfrentadas en diferentes disputas que tuvieron su clímax durante la Guerra de Reforma. Sin embargo, y a pesar de esto poco a poco el proyecto de la nueva nación siguió adelante.

Ahora bien, como hemos visto anterior mente, el nacionalismo no solo se refiere a los aspectos jurídicos o políticos de la sociedad, sino a un sentimiento que tiene que ver con la identidad que comparten los miembros de esa sociedad, es decir, ese sentido de pertenencia que nos identifica con un grupo determinado, es así que, para poder establecer un nacionalismo, debían encontrarse aquellos eslabones que generaban dicho sentimiento ante la sociedad. Estos eslabones se encontraban en aquello que constituye lo mexicano, es decir, aquellos elementos que dan forma a las sociedades mexicanas, esos elementos que

identificamos tanto por la historia como con la cultura mexicana, Uno de los personajes que entendió esto fue, sin duda, Ignacio Manuel Altamirano.

De origen Tixtleco, Ignacio Manuel Altamirano, en 1849, gracias a una beca, ingresa al Instituto Literario de Toluca en donde comenzó una carrera brillante bajo la tutela de excelentes maestros como sería Ignacio Ramírez, quien, además de haber sido una influencia para el propio Altamirano, había sido el autor del programa de becas que había facilitado su incorporación al Instituto literario. (Suarez García, 2013)

Sin embargo, tiempo después, fue expulsado de esta institución, por lo que tuvo que continuar con sus estudios, gracias a la ayuda económica de un rico hacendado español, en un colegio de la capital, sin embargo estos estudios también se vieron truncados, esta vez por unirse a la Revolución de Ayutla, si bien más tarde consiguió una beca para estudiar en el colegio de San Juan de Letrán en la Ciudad de México, en donde permaneció hasta 1856 y estudió la carrera de Derecho. (Giron, Nicole Antonia, Pi-Suñer et al, 1996) Altamirano fue un personaje versátil que incursionó en distintas actividades relacionada con el mundo intelectual, artístico o político de la época, de la cual fue un miembro activo, sus trabajos o escritos pasan por las rimas, los artículos periodísticos, los ensayos o la introducción a la novela moderna, en las cuales, motivado por ese sentido patriótico se encontraba la finalidad de ayudar a construir esta nación, por lo que en sus trabajos podemos observar la búsqueda de lo mexicano, el desarrollo del discurso nacionalista y la difusión de aquellos elementos que tenían como propósito generar el progreso.

Como no es de extrañar, la modernidad, como toda nueva época trajo consigo una serie de cambios, algunos de ellos afectaron enormemente la forma en que los seres humanos se percibían a ellos mismos y al mundo que los rodeaba, así que buscaron nuevas interpretaciones que les permitieran entenderse y entender todo aquello que los rodeaba, por lo que la ciencia fue ganando terreno, de hecho, esta fue un factor importante para que la propia época moderna ocurriera. No es de extrañar entonces que durante esa época se diera un boom en cuanto a los avances y descubrimientos científicos, lo que dio paso a la llamada Revolución Científica.

No alcanzaríamos a describir aquí la gran mayoría de los avances científicos de esta época, la cual, además, abarcó poco más de cuatro siglos, pero si podemos observar que estos no pasaban desapercibidos por los intelectuales de la época, y es que era claro que la ciencia, o por lo menos el espíritu científico había estado presente desde el principio de la propia modernidad, por ejemplo: los hallazgos que los científicos¹ habían realizado en diversas disciplinas como la astronomía o la geografía hicieron posible el descubrimiento de un Nuevo Mundo, el continente Americano²; descubrieron que nuestro planeta gira alrededor del Sol,

¹ En realidad la palabra científico no fue acuñada hasta 1840 por William Whewell, antes de ello, por lo menos durante el siglo XVII y XVIII, las personas que se dedicaban al estudio de la naturaleza se les llamaba filósofos naturales, o más actualmente naturalistas.

² Ver por ejemplo la obra de Julio Rey Pastor, *La Ciencia tras el descubrimiento de América* (Rey Pastor)

desplazando el modelo geocéntrico de Claudio Tolomeo, por el modelo heliocéntrico; utilizando instrumentos que ampliaban nuestros sentidos como era el caso de telescopio, el cual nos permite observar objetos que se encuentran a gran distancia de nosotros como los planetas, los cometas o las propias estrellas, se descubrieron los discos de Saturno, las lunas de Júpiter y la de Saturno, así como las montañas y valles de la Luna; y con la ayuda de otro instrumento, el microscopio, se había descubierto un microcosmos en lugares tan pequeños como podría ser una gota de agua, entre los descubrimientos de esta época realizados mediante este instrumento se encuentran los espermatozoides. Estos descubrimientos y otros forman parte de la llamada Revolución Científica y en más de un sentido son la estructura que sostiene el pensamiento de las diferentes etapas que conforman la modernidad.

Durante la Revolución Científica se descubrieron algunas de las leyes que rigen los fenómenos físicos, así podemos observar las Ley de Movimiento de Galileo Galilei, que predicen la caída libre de los cuerpos; las Leyes Armónicas de Johannes Kepler que predicen los movimientos y velocidades planetarias, así como las relaciones entre estas; las Leyes de la Mecánica y la Ley de la Gravedad Universal, estas descubiertas por Issac Newton y publicadas en su obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* en el año de 1687. Los descubrimientos de las distintas leyes resultaron sorprendentes ya que podían aplicarse para predecir y explicar tanto fenómenos terrestres como del espacio exterior. Por ejemplo, si observamos una manzana caer de un árbol o cualquier objeto estelar orbitar alrededor del Sol, no importa si es un cometa, Júpiter o la Tierra, las mismas leyes se aplican sin igual, la misma fuerza de atracción que hace que la manzana y la tierra se atraigan entre sí, es la misma fuerza de atracción entre un planeta y el Sol, incluso lo es entre el conjunto de estrellas y cuerpos celestes que componen una Galaxia, y aquellos que se encuentran en el centro de la misma, demostrando que los mismos principios se aplican tanto en la tierra como en el cielo.

El descubrimiento de estas leyes junto con otros descubrimientos como los proporcionados por el modelo Heliocéntrico del Sistema Solar, fue estructurando un nuevo paradigma que sustituía a la forma en que se percibía al mundo anteriormente, además, ya que los logros científicos abarcaban las distintas áreas del conocimiento, tales como podrían ser la medicina, la biología o la geología entre otras, creando nuevas técnicas cuyos efectos prácticos³ en la sociedad fueron recibidos con un ánimo positivo.⁴

³ No hay que olvidar que estos científicos se nutrían a su vez de los descubrimientos realizados de forma más empírica por los técnicos como serían los marineros, estableciendo una comunicación que tendría beneficios mutuos, un caso es el telescopio de Galileo, quien tomó la idea de los propios marineros, luego lo mejoró y les brindó uno que podía ver imágenes más lejanas. (Fara, 2009)

⁴ Si bien la interpretación y el discurso whig de la Historia de la Ciencia ha planteado una historia de persecución en contra de los científicos, esto no coincide con la realidad, los filósofos naturales, además de dar clases en las prestigiosas universidades, podían, como lo hacían los artistas por ejemplo, recibir el respaldo de familias nobles de mecenas como lo eran los Médici o ocupar un cargo relacionado a su oficio en alguna corte, tal es el caso de Tycho Brahe, quien trabajando como matemático y astrónomo real recibió, por parte del Rey Federico II de Dinamarca, la Isla de Hven como regalo, en donde construyó, financiado por el Rey, un palacio que funcionaría como observatorio, laboratorio de alquimia y un instituto de investigación astronómica.

La ciencia con sus nuevos descubrimientos y sus nuevas técnicas era un eje clave para la modernidad, aun hoy lo sigue siendo, sus logros y descubrimientos condujeron a las personas de esta época a una utopía del progreso.

Ahora bien, ¿si existían tales avances en cuanto al mundo natural, ¿qué pasaba en el mundo de lo social? ¿si las estructuras estelares, las cuales, inmutables, fundamentaban, de cierta manera teocrática, los sistemas de gobiernos, que pasaba ahora que se había demostrado que tales estructuras no correspondían al orden imaginado en el pasado? Y ¿si el universo y el mundo natural tiene leyes, acaso la sociedad no las tendrá? Preguntas como estas llevaron al planteamiento por parte de los intelectuales de la época, quienes durante el siglo XVIII adoptarían el título de ilustrados, a una búsqueda de un nuevo sistema político, que como ocurría en el mundo de lo natural, este no solo explicaría el mundo de lo social, sino que provocara cambios que nos conducirían a lo moderno, esto, claro está mediante leyes, el resultado de estos planteamientos lo tendríamos en una nueva corriente denominada liberalismo.

Esta nueva explicación de lo social nos condujo a conceptos como el de libertad, la democracia, la constitución, la división de poderes o el propio concepto de nación; también, tales explicaciones, condujeron a nuevas políticas que afectaban directamente en los distintos estadios de la sociedad, pero también a movimientos sociales que buscaban cambios aún más radicales, como lo serían la Revolución Francesa que nos llevarían precisamente a los movimientos nacionales y a ese sentimiento que lo acompaña, el sentimiento de la Patria.

Podemos observar en Altamirano un gran sentido patriótico, para él la Patria es lo primero que uno debe respetar y valorar, por lo que es atraído por el programa nacionalista del partido liberal, el cual era producto del pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Tal sentimiento patriótico se ve reforzado ante el fusilamiento de algunos de sus compañeros de partido en Tacubaya, el 11 de abril de 1859, esto durante la Guerra de Reforma, en la cual, tras una derrota del ejército liberal, los triunfales conservadores decidieron ejecutar a los sobrevivientes liberales que habían sido capturados durante dicha batalla, lo que generó un sentimiento de odio de los liberales hacia los conservadores.

En su modelo de patria, Altamirano, ve como algo trascendental al progreso. Según Ortiz delgado, para Altamirano el Progreso *es la concreción de la transformación*, un elemento, que, junto con otros como la libertad, pertenecía a las divinidades del *Topos Uranus*, ya que *sobrevivía a cualquier cambio del mundo cambiante histórico*, nos dice además que:

El Progreso se va materializando, para Altamirano, en una multitud de ámbitos: cuando un pueblo llega al Progreso significa que llega a la Civilización, significa que su Política, su arte, su Ciencia, su Moral, su Filosofía y otros ámbitos, han avanzado. Luego, el pueblo que ha progresado, para Altamirano, se coloca por encima de los demás pueblos que se han detenido en la Barbarie. (Ortiz Delgado)

por paradójico que parezca, caben en él el mundo de las tradiciones siempre y cuando fomenten el propio progreso, es decir, cuando conducen a lo *moral-nacional*, pero también,

dentro del progreso se encuentra la ciencia, la cual por su parte, junto con el desarrollo material, se encuentra en el orden de los *científico-material*. (Ortiz Delgado)

Es claro que la idea del progreso está intrínsecamente ligado al concepto de nación de Altamirano, y que en los propósitos de su trabajo, este está destinado a ser un elemento activo en el desarrollo del propio País, así lo vemos en la difusión de las tradiciones y costumbres, es decir en esa búsqueda de lo mexicano, pero también en lo que sería la difusión de la Ciencia, la cual como hemos visto es un elemento central tanto para la modernidad, el liberalismo y el progreso.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en *La Semana Santa en mi pueblo*, de la cual, en sus aspectos difusores de la ciencia, ya tuve la oportunidad de hablar y escribir en otra ocasión. En este ensayo nuestro personaje combina la descripción de las tradiciones de su pueblo natal, Tixtla, al tiempo que intenta explicar al lector la taxonomía científica de las palmas que se encuentran en esa región, así como la descripción histórica y arqueológica de ciertos elementos que están vinculados a la población y a las propias festividades del lugar. (González Franco Campero Calderón, Eduardo, 2013)

Es interesante observar cómo Altamirano mezcla la descripción de los diferentes tipos de palmas junto con las celebraciones de la Semana Santa en la población de Tixtla, es como si la ciencia, o por lo menos las descripciones científicas de las palmas formaran parte ya de todo ello, de todo eso que es fácil notar en los ensayos de Altamirano como lo mexicano, es decir, en ese ensayo en especial la ciencia se funde con el paisaje mexicano, quizás en la búsqueda, por igual, de la Ciencia Mexicana.

Es importante aclarar que si bien podemos entender a la ciencia como una empresa universal, en donde sus hipótesis, teorías y leyes parten de los mismos principios, por lo menos en el ámbito de lo natural, esta se puede estudiar desde lo local, así al referirnos a una ciencia mexicana, es que esta se refiere a los estudios que se plantean desde la propia visión de lo mexicano, es decir que en ella las preguntas y sus respuestas están planteadas desde la propia realidad que se vive en estas regiones. No se plantea entonces que la ciencia mexicana intentase despartarse de la ciencia producida en otras partes del mundo, sino más bien sumar la ciencia producida desde realidades distintas.

Quizás para entender mejor esto debemos detenernos a observar un poco del desarrollo de la ciencia, así como su historiografía durante el siglo XIX en México, esto nos llevará a observar el contexto propio en que Altamirano fue desarrollando algunas de sus ideas.

Para entender la ciencia mexicana debemos observar que su pasado proviene de tres fuentes distintas, primero la que proviene de las observaciones y descubrimientos precortesianos, luego la que ciencia que provenía del viejo mundo y posteriormente la ciencia criolla, aquella que ya tenía una intencionalidad de establecer la identidad.

Podríamos creer que la primera podía abandonarse fácilmente, primero por la distancia en el tiempo, además de los procesos de conquista por lo que pasó el país, sin embargo, es interesante que esto no fue así, la ciencia de las civilizaciones precortesianas ofrecían, y ofrecen, respuestas a los problemas que se plantean en estos territorios, tal vez el ejemplo más claro es el de la herbolaria, en donde no se pueden negar la efectividad de distintos conocimientos ante algunos parecimientos o enfermedades; además podemos observar que algunas de las creencias que sostenían el paradigma mesoamericano, no se han perdido del todo y siguen en la cosmovisión actual de gran parte de la población mexicana. Gran parte de esta preservación de los conocimientos prehispánicos se deben a los trabajos de los frailes como sería Fray Bernardino de Sahagún, quien instituyó un instituto de indígenas para su rescate y al tercero de estos tres grupos, a la ciencia criolla, que veían en el pasado indígena un elemento de identidad.

En cuanto a la ciencia importada desde Europa podemos observar que esta penetró en nuestro país en una época interesante, es decir, desde la propia época de los inicios de la Revolución Científica, por lo que a nuestro territorio ingresaron elementos de los distintos paradigmas que se encontraban en disputa en el Viejo Continente, lo que despertó el interés por el estudio de los intelectuales novohispanos, tal es el caso de Alonso de la Veracruz o de Enrico Martínez, solo por citar algunos ejemplos.

En cuanto a la ciencia criolla, esta se destaca por aquel ideal de ya buscar aquello que es lo mexicano, por lo que vemos una serie de exploraciones científicas que tenían como propósito el conocimiento de la flora y fauna del territorio novohispano lo que además dio con una visión más amplia del territorio, lo que se reflejó en mapas como el de Carlos de Sigüenza y Góngora, al que más tarde José Antonio Alzate agregó más datos y dedicó a la Real Academia de Ciencias de Paris.

Durante el gobierno virreinal, la ciencia contó con distintos institutos para su estudio y generación como podría ser el Real Seminario de Minería, el Real Jardín Botánico y la Real Cátedra de Botánica, la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, siendo la más importante la Real Pontificia Universidad de México, que actualmente se ha convertido en la Universidad Autónoma de México (UNAM)

Durante los primeros años del siglo XIX podemos observar dos eventos que fueron que tuvieron relevancia para la historia de la ciencia mexicana, la primera fue, en 1803, la visita del científico, y barón, Alexander Von Humboldt, quien escribió su ensayo sobre la Nueva España; en 1913 el Real Colegio de Minería, institución que tenía entre sus objetivos modernizar, mediante el desarrollo de la ciencia, la minería en el virreinato, cambio de sede, trasladándose a al palacio de minería, un recinto diseñado y construido por el arquitecto Manuel Tolsá, lo que nos habla del valor que tenía esta institución para el gobierno virreinal. Después de estos eventos tuvo lugar la Independencia de México, por lo que por un periodo la ciencia quedo rezagada, esto a pesar de los esfuerzos como los de la creación del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la apertura del Museo Nacional de México, o los esfuerzos de las distintas academias ya existentes, cosa que nos demuestra el interés por el desarrollo científico, las cuales se vieron afectadas por la inestabilidad del país, cosa que

cambio en el año de 1853, cuando, basándose precisamente en las ideas del progreso, se crea el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, con lo que la ciencia no solamente encontró un estímulo, sino que además, adecuando las innovaciones de la propia ciencia de la época se profesionalizo, con el desarrollo inclusive de laboratorios.

Un ejemplo que podría ayudarnos a entender el estado de la ciencia durante este periodo podría ser el de la historia del observatorio astronómico el cual se fue desarrollando a lo largo del siglo, y es que ya en el año de 1822, Simón Tadeo, propuso como una de las instituciones que debía de crearse en el país un observatorio astronómico, el cual, además debería de estar ubicado en el bosque de Chapultepec; 1823, Francisco Maldonado, Sacerdote del obispado de Guadalajara, quien durante la guerra de independencia dirigió el periódico el “*Despertador Americano*” y fundo “*El mentor de la Nueva Galicia*”, le propuso a Agustín de Iturbide la creación de una institución gubernamental que pudiese coordinar los estudios astronómicos, así mismo y impulsara los cursos de cosmografía en las escuelas de segunda educación, así como la construcción de tres observatorios astronómicos, dos en la provincia de país, una en la Ciudad de México (Ruiz de Esparza, 2003).

En esta época y en los años que le seguirían, el interés por la astronomía no disminuye, como lo podemos observar en publicaciones como las del periódico *el Iris*, en donde, en números como el 16 publicado en 1826, los editores incluyen extensos artículos sobre la historia o las *novedades en esta disciplina, o los artículos que entre 1843 y 1845, Melchor Ocampo, publicó en El Museo Mexicano y El Siglo XIX* sobre sus observaciones de dos cometas. (Moreno Corral, Marco Arturo, Norma Leticia Ávila Jiménez, 2009).

Este interés en la astronomía tenía también un interés practico, y es que ya desde la época virreinal se intentaba obtener medidas más precisas que permitieran tener un conocimiento mayor del territorio, primero de la Nueva España, y una vez alcanzara la independencia del territorio mexicano, con la recopilación de las distintas cartas geográficas de los diversos estados de la republica que contaban con ellas, actualizarlas con mejores observaciones astronómicas, y producir con ellas, lo que sería la *Carta geográfica general de la república*, esto lo podemos idea como estas las podemos observar en algunos de los personajes que ya hemos mencionado, como en otros representativos de la época, tal y como es el caso de Lucas Alamán, quien proponía producir un Atlas el cual, entre otras *cosas traería prosperidad a la nación*, porque con este se podría conocer el estado de los ramos productivos, con las medidas que se necesitan para su fomento. Además de ello, Alamán justificaba el atlas, y sus medidas astronómicas, porque estas serian de gran utilidad porque daría *útiles principios para la practica científica de la primera y mas importante de las artes, la agricultura*, lo que llevaría en 1831, motivado por la búsqueda de un censo de la población mexicana, a la creación de una ley en la cual no solo de ordenó la formación del Atlas mexicano, sino que también la formación del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística. (Ruiz de Esparza, 2003)

En 1840 se construyó un observatorio en el Colegio de Minería y en el año de 1842, en el castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar, se colocó otro observatorio astronómico, el cual fue destruido por las bombas norteamericanas en 1847. Es importante mencionar que

los egresados de estas dos instituciones fueron los personajes que más aportarían para la astronomía durante el siglo XIX.

Ya en el año de 1853, se forma el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio bajo la dirección de Manuel Silíceo, que en el año de 1856 también preside la comisión científica, en cuya sección de astronomía y geodésica queda al frente Francisco Díaz Covarrubias. Con lo que vemos que la astronomía ya forma parte de la estructura gubernamental.

Covarrubias fue uno de los personajes que más luchó durante el siglo XIX por la construcción del observatorio durante el siglo XIX, por lo que lo podemos ver involucrados en los distintos observatorios que se construyeron en la época, como sería uno pequeño sobre el palacio nacional, que lo llevaría a él y otros astrónomos hasta Japón en 1874 para observar el paso de Venus por el Disco Solar; y el Observatorio Nacional en el Castillo de Chapultepec.

Por lo que podemos observar, como a pesar de las buenas intenciones por parte de los primeros gobiernos del México independiente, no fue hasta la fundación de Ministerio del Fomento que la ciencia mexicana empezó a crecer.

La creación del Ministerio de Fomento, de la cual, por cierto, Altamirano fue subsecretario, tenía como propósito el establecimiento de una industrialización del país, idea que coincide con el pensamiento de Altamirano, y que sin duda dio una gran vitalidad a la ciencia en esa época.

Ahora bien, si observamos la historiografía científica de la época, en obras como la de Tadeo Ortiz y Emilio Castillo Negrete en donde existen capítulos dedicados a los avances científicos de México; Historia del Reinado de Carlos III (1856) que tenía la tentativa de valorar históricamente la ciencia ilustrada Novohispana; Francisco Flores, Historia de la medicina en México, desde la época de los indios hasta el presente, 1886 y 1888, esto solamente por citar algunos ejemplos (Trabulse, 1997) podremos encontrar precisamente esas huellas de las bases de la ciencia mexicana, por una parte los conocimientos prehispánicos, la ciencia europea y aquel sincretismo que se encontraba en el mundo criollo, lo que le da un carácter único y en la que podemos encontrar un esfuerzo, como lo vemos en La Semana Santa en mi Pueblo, por rescatar aquello que es parte de lo mexicano, es decir de aquello que nos da un sentido de pertenencia, y es que es importante observar,

En la búsqueda de esta ciencia mexicana, o de la construcción de la misma, Altamirano se encuentra inmerso por el propio gusto que tiene por la misma, llegando a declarar su adoración por la ciencia y su lamentación por no poderse convertir el mismo en un científico: “Adorando la ciencia como la adoro [...] confieso tristemente que por la pequeñez de mis facultades no puedo traspasar los dinteles de ese templo del saber y de la fama” (Ortiz Delgado). Para lograr que otras personas puedan cumplir sus propios sueños de llegar a ser científicos, cosa que además es fundamental para su ideal del progreso y por lo tanto la construcción de la propia nación, Altamirano se va a valer de varios medios, por una parte, intenta proponer a la Ciencia como una instrucción obligatoria en los colegios, cosa que hace mediante un discurso y aceptando la invitación a escribir un texto escolar, y como un segundo

medio utiliza la divulgación, y uno de los medios para esto fueron los discursos, los cuales en algunos casos, inclusive, nos muestra su propia participación en las sociedades científicas de la época, en donde tuvo un papel primordial, tal y como sería la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, considerada la primera sociedad científica de la época.

Según Luz Fernanda Azuela Bernal citando a J. Ziman, los profesores eran contratados en las universidades para la enseñanza y no para la investigación, sin embargo, esto les daba *un aprendizaje más elevado, así como el tiempo libre para investigar*, por lo que, como lo menciona la propia autora, las sociedades de sabios se volvieron una alternativa que permitía que los distintos científicos, tanto profesionales como aficionados se reunieran, fomentando *la difusión de la novedades científicas*, así como motivando a la *investigación*. A lo largo del siglo XIX se formaron distintas sociedades que dieron paso a *la socialización formal de la práctica científica*, si bien, como nos lo recuerda Fernanda Azuela, las primeras sociedades científicas estaban dedicadas al estudio de la *ciencia en general*, conforme se fue desarrollando el conocimiento científico estas sociedades se fueron especializando en las áreas del conocimiento, así empezaron a formarse sociedades de primero nacieron las sociedades *geográficas y naturalistas*, y más adelante las *botánicas, geológicas, matemáticas y físicas*. Fue en este contexto en que surgió la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en 1833, es la primera en fundarse en el continente americano, y la cuarta en el mundo. (Azuela Bernal,2003)

La Historia de la Sociedad, como hemos visto anteriormente con la historia del observatorio astronómico, también se vio afectada por los propios acontecimientos que fueron dando forma a un siglo tan caótico. Un ejemplo de ello lo tenemos durante la guerra de intervención de Estados Unidos contra México, que hizo que durante el tiempo de la sociedad tuviera que cerrar sus actividades por un tiempo, lo que contrasta con la llegada de Maximiliano a México, en donde las ideas liberales del emperador lo llevaron a apoyar a los científicos con la finalidad de lograr un mayor desarrollo en su nuevo país, por lo que los científicos mexicanos, por su parte, vieron en Maximiliano una figura que traía sus mismos ideales, por lo que decidieron continuar con algunos de los proyectos como sería la carta hidrográfica del Valle de México, además de que establecieron colaboraciones con los científicos europeos. (Azuela Bernal,2003)

Entre las instituciones que destacó su colaboración con los científicos franceses estaba la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, cosa que una vez que los liberales obtuvieron su victoria no fue bien vista por el presidente Juárez, quien estuvo a punto de clausurarla, pero que lo pensó mejor se dedicó a *reestructurar la nómina de sus agremiados*. Los años que prosiguieron a este malestar del presidente Juárez no fueron fáciles, pues el presidente hizo evidente su malestar con la Sociedad, prohibiéndoles, inclusive todas las actividades, las cuales no se reanudaron hasta 1868, y después de ello, los pagos de los agremiados se volvieron irregulares, lo que complicaba su funcionamiento, además el sistema de organización gubernamental de la ciencia desplazó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con la fundación de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, una institución completamente juarista. (Azuela Bernal,2003)

Durante estos años difíciles de la Sociedad, Ignacio Manuel Altamirano tuvo un papel preponderante, ya que primero como su secretario y más tarde, entre los años de 1881 y 1889, su vice- presidente, lo que nos permite observar que, Altamirano, más que un simple observador de la ciencia estuvo involucrado en dos de las primeras instituciones del país, como lo eran el Ministerio de Fomento y la propia Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quienes brindaron a Altamirano dos escenarios desde los cuales poder exponer sus discursos y brindis. La lista de abajo se conforma de algunos de los títulos de estos éstos:

- 1.-Discurso de homenaje a Humboldt reseña septiembre 1869
- 2.-Discurso expuesto como secretario del SMGE, 8 de enero 1872, Ministerio de relaciones interiores (1851-1853) y de fomento (1863-1867)
- 3.-Discurso dedicado al Instituto de Geografía y estadística 1833-1839 bajo su cargo ocupó el tercer lugar de su rublo a nivel mundial
- 4.-Comisión estadística militar 1839-1851
- 5.-Artículos La Sociedad Científica de México para el siglo XIX
- 6.-Brevisima historia de la sociedad de geografía y estadística 1887
- 7.-1880- mantenía comunicación con todas las sociedades científicas del mundo
- 8.-Homenaje póstumo a Samuel Finlay Breese Morse 1791-1872 telégrafo eléctrico

En ellos, entre otras cosas, podemos notar su participación activa y su conocimiento de la ciencia, ya que nos habla tanto de algunos de los avances científicos, comocientíficos que notables, en algunos de los casos intentando hacer alguna de la historia de la ciencia, que a su vez se traduce en una historia del progreso humano.

Un elemento interesante de estos discursos se encuentra en conocer cuáles fueron los antecedentes que llevaron a su exposición, como ejemplo de ello podemos observar el caso del homenaje a Humboldt: En este discurso, dedicado a Alexander Von Humboldt, quizás uno de los discursos más reconocidos que escribió Altamirano en el ámbito de lo científico, es producto del homenaje que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, organizó en honor de científico alemán.

El programa del homenaje a Humboldt fue el resultado de la organización de las autoridades de esta Sociedad, quienes la planificaron e invitaron a los miembros de la propia sociedad, así como a otras dependencias o sociedades, como sería el caso de la Escuela de Ingeniería, o la Sociedad de Historia Natural. Este evento, fue planificado para reanudar actividades, después de las malas circunstancia que la había vivido la Sociedad y que las había obligados a entrar en una especie de letargo, por lo que, además del centenario del nacimiento del científico alemán, este evento era muy significativo.

El evento se programo para el día 14 de septiembre de 1869, ya que por una parte era el día de nacimiento de Humboldt, y por otra eran las vísperas del Grito de Dolores, y se designó a Altamirano para escribir y exponer su discurso,

El evento no contó con música, razón por la que lo que entre acto se recitaron poemas.

Según Juan Ortega y Mediana, los invitados en general tenían como meta llevar a la juventud al camino de saber y del adelanto, por lo que también era didáctica. Además de esto, podemos observar que la sociedad intentaba inculcar en esos eventos sus ideas acerca del progreso y la ciencia, pero también era de gran importancia el poder reflejar el agradecimiento que la sociedad tenía hacia Humboldt, por todas sus contribuciones a la ciencia, y por su viaje a México. (Ortega y Medina, 2015)

Podemos notar fácilmente como los valores que se encuentran en la Sociedad son los valores que Altamirano tiene para con la ciencia y el progreso, razón por la que, como su dirigente invirtió gran parte de su esfuerzo tratando de que la Sociedad tuviese esa aceptación gubernamental que había perdido ante Benito Juárez, cosa que no logró ver, pero que pudo restaurarse con la presidencia de Porfirio Díaz, quien sabía que necesitaba de los científicos, especialmente a los geógrafos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

La ciencia es entonces llevada a la práctica por Altamirano en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, aquella que en su discurso dedicado a Morse menciona como la primera sociedad científica que existe en el país, así como el santuario consagrado al culto de la ciencia, siendo este también uno más de los instrumentos para la conformación de esa nación mexicana, la cual progresaría por medio del desarrollo científico.

Es por ello que podemos encontrar en la ciencia un pilar en el pensamiento de Altamirano, además de ser un elemento más de la identidad que ayudaría a la construcción y el progreso de la nación mexicana: La Sociedad Mexicana comprendía cuán grande era la deuda de gratitud contraída con "el hombre generoso que así se expresaba de nuestra nacionalidad escarnecida y que fue el primero que en sus estudios elevados y profundos dio al mundo un cuadro fiel de nuestras cualidades morales, de nuestros adelantos y aptitudes y de los ricos elementos del país".

Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos podido observar, de forma muy breve, algunos de los procesos que llevaron a la formación de la nación mexicana, entre ellos destacan el sincretismo cultural que le ha dado forma. Sin embargo, también hemos podido observar como la formación de esta propia nación no ha sido fácil, por el contrario, a pesar de lo temprano que surgieron las semillas de un ideal nacionalista, o de esa conciencia de lo

mexicano, la formación de la nación independiente y la necesidad de plantear el modelo en que debía conducirse el nuevo país, esto durante el siglo XIX, fueron factores que afectaron enormemente a su desarrollo y que también marcaron enormes diferencias entre los ciudadanos de este país, alejándolo de esos ideales de modernidad que se planteaban en la época y que habían consolidado el propio concepto de nación.

Es en este contexto en el que nace Ignacio Manuel Altamirano, y en el que se desenvuelve como uno de los constructores que intenta dar forma a la nación, y como lo hemos podido observar lo hace desde diferentes frentes, ya sea el cultural, el político o el militar, esto según lo requiera la ocasión. Es por ello que uno de sus ideales, siguiendo los propios principios de la modernidad, es la del progreso, razón por la que también invierte tiempo y trabajo en lograrlo, y para él el progreso es sinónimo de ciencia, en esta ciencia que más tarde se transformara en tecnología, en eso nuevo que es sinónimo, a su vez de modernidad, encontrando en ella, por otra parte, un elemento que logre vincular a la población, tal como lo hace en su ensayo de *la Semana Santa en mi pueblo* con el estudio las palmas y la arqueología, en esa ciencia que vincula los modelos y paradigmas extranjeros, con las preguntas y los entornos de lo mexicano.

Si bien confiesa, como lo hemos visto en el apartado correspondiente, que no contaba con las cualidades para ser un científico, si siente un gusto por la ciencia y por lo tanto no solo no es indiferente, sino que se mantiene al tanto de los avances que en ella ocurren, participa en instituciones científicas como la Sociedad Geográfica; propone la enseñanza obligatoria de la ciencia en los colegios y escribe y dicta discursos y brindis sobre ella tratando de difundirla.

Es por ello que podemos comprobar nuestra hipótesis de que la ciencia fue un pilar en el pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano, sobre todo como un elemento esencial en la construcción de la nación mexicana, y en el establecimiento del progreso.

Bibliografía.

Azuela Bernal, L. F. (2003). La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la organización de la ciencia, la institucionalización de la Geografía y la construcción del país en el siglo XIX.

Investigaciones Geográficas, 153-166.

Fara, P. (2009). Breve historia de la ciencia. Barcelona: ARIEL.

Florescano, E. (2002). Historia de las Historias de la Nación Mexicana. México D. F. : Taurus.

Giron, Nicole Antonia, Pi-Suñer Llorens et al. (1996). Historiografía mexicana. Volumen IV. En busca de un discurso integrador de la nación 1848-1884. México: Instituto de investigaciones Históricas UNAM.

González Franco Campero Calderón, E. (2013). La visión científica a través de Altamirano. En J. Salazar Adame, Vida y obra de Ignacio Manuel Altamirano (págs. 261-273). México: Consejo de la Crónica del estado de Guerrero.

Hobsbawm, E. (2009). La Era de las Revoluciones 1789-1848. Buenos Aires: Crítica.

Moreno Corral, Marco Arturo, Norma Leticia Ávila Jiménez. (10 de octubre de 2009). Observatorio Astronómico Nacional: 131 años explorando el universo. Obtenido de Revista.UNAM.Mx: <https://www.revista.unam.mx/vol.10/num10/art64/int64.htm>

Ortega y Medina, J. A. (2015) Humboldt desde México. México: UNAM

Ortiz Delgado, F. M. (s.f.). La Metafísica de los Liberales. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Pi-Suñer Llorens, A. (2007). Nicole Girón (coord.), La construcción del discurso nacional en México, un anhelo persistente. Secuencia: Revista de historia y ciencias sociales, 173-177.

Rey Pastor, J. (s.f.). La Ciencia tras el descubrimiento de América. Argentina: Espesa Calpe Argentina.

Ruiz de Esparza, J. (2003). Los orígenes del observatorio astronómico nacional. Ciencia, 54-63.

Suarez García, E. (2013). El pensamiento educativo de Ignacio Ramírez "el Nigromante" a través de sus artículos periodísticos. México: UNAM.

Trabulse, E. (1997). Historia de la Ciencia en México (Versión abreviada). México: FCE.

Vázquez, J. Z. (2008). Los primeros tropiezos. En E. C. México, Historia General de México (págs. 525-582). México, D. F.: El Colegio de México.